

**ALISHER NAVOIY MEROSI ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI
BOLALARDA MA`NAVIY-AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH**
Zulxumor Mirzayeva

O`zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, "Maktabgacha ta`lim pedagogikasi
va psixologiyasi" kafedrası magistri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8042910>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ma`naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda mutafakkir merosidan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari yoritilgan.

Kalit so`zlar: Alisher Navoiy, meros, maktabgacha, bolalar, ma`naviy, ma`rifiy, sifatlari, shakllantirish

Аннотация. В данной статье рассмотрены педагогические условия использования наследия мыслителя в формировании духовно-нравственных качеств у дошкольников.

Ключевые слова: Алишер Навои, наследие, дошкольное, детское, духовное, образовательное, прилагательные, формирование

Annotation. This article covers the pedagogical conditions for the use of a thinker's heritage in the formation of spiritual and moral qualities in preschool children.

Keywords: Alisher Navoi, heritage, preschool, children, spiritual, educational, adjectives, formation

Har bir xalqning dunyo fani, madaniyati va adabiyotiga munosib hissa qo`shgan buyuk insonlari bo`ladi. Agar ta`bir joiz bo`lsa atoqli davlat va jamoat arbobi va buyuk mutafakkir Alisher Navoiy o`zbek halqini jahon ilm va faniga salmoqli ulush qo`shgan vakillaridan biridir. Mutafakkirning ma`naviy merosi jahon ahli nomidan munosib kutib olingan va ayni paytda butun bashariyat tomonidan chuqur qiziqish bilan o`rganilmoqda. Sababi Alisher Navoiyning insonparvarlik g`oyalari millatidan, jinsidan, ijtimoiy kelib chiqishidan qat`iy nazar umuminsoniyatning manfaatiga xizmat qilmoqda. Mutafakkir merosining markazida inson turadi. Hazratning nazaridagi inson ijodkor, qobiliyatli, bilimli, sabr-qanoatli, rostgo`y, adolatli, halol, insofli, mehnatsevar, ota-onani, o`zidan yoshi kattalarni xurmat qiladigan, kichiklarga nisbatan izzatda bo`ladigan va kamtarlik kabi insoniy fazilatlariga ega bo`lgan shaxs.

Alloma insonga baho berishda uning hayotdagi faoliyatiga, kasb-koriga, hayotdagi faoliyatiga, halollik kabi sifatlariga qarab baxo bergan. Navoiyning barcha asrlarida komil insonga xos sifatlar o`z isbotini topgan. Masalan odobli kishi ochiq yuzli, xushmuomala, istarasi issiq va yoqimli bo`ladi. Bunday inson

doimo izzat-xurmatga loyiq. Inson erishgan yutuq va natijalar mashaqqatli mehnat, qiyinchiliklar evaziga kelishini ta'kidlash bilan birga, bu insoniy fazilatlar odobsizlik natijasida botmonlab to'kilib ketishini asarlarda ko'rsatib bergan.

Shuningdek, yaxshilikni o'ziga maqsad qilib olgan odamlar saxiy va himmatli bo'ladi. „Saxiylik kishilar bog'ining hosildor daraxtidir, balki u daraxtning shirin mevasidir, odamgarchilik o'lkasining to'lqinli daryosi, balki u to'lqinli daryoning asl gavharidir“. Bundan tashqari, Navoiy odamlarga saxiylikni halqqa, davlatga faqat mol-mulk bilan emas, balki o'zidagi aql va bilim yordamida ularga ma'naviy ko'mak ham berishi kerakligini aytadi.[4]

Bugungi asosiy vazifamiz - mutafakkirning komil inson to'g'risidagi g'oyalaridan ta'lim tizimida, jumladan, maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda foydalanishni davrning o'zi taqozo qilmoqda.

2020-yil 19-oktabrda Prezident Sh.Mirziyoyevning „Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to'g'risida“gi qarori qabul qilingan edi. Ushbu qarorda mutafakkirning asarlarida teran ifoda etilgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rni va bu g'oyalarning yoshlar qalbida yuksak ahloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi ahamiyati nazarda tutilgan. Ulug' shoirning adabiy-ilmiiy merosini yanada chuqurroq o'rganish va targ'ib qilish maqsadida tegishli vazifalar belgilab berilgan. Qarorda maktabgacha ta'lim yo'nalishiga ham asosiy e'tibor qaratilgan. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalarda mutafakkirning bolaligi, Alisher Navoiy to'g'risidagi maktabgacha yoshdagi bolalarga mo'ljallangan rivoyatlardan, asotirlar, hikmatli gaplar, asarlardagi barkamol avlod tarbiyasi bilan bog'liq fikrlardan foydalanish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biriga aylangan.

„Ta'lim to'g'risida“gi qonunning 8-moddasi,, Maktabgacha ta'lim va tarbiya“ ga bag'ishlangan. Aniqrog'i, Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidir.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich ta'limga bir yillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutadi.

Maktabgacha ta'lim va tarbiyani tashkil etish tartibi ushbu Qonun, shuningdek „Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan belgilanadi.[3]

Davlatimiz rahbarining 2022-yil 20-dekabrida Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida ta'kidlanganidek: „ So'ngi olti yilda bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 27 foizdan 70 foizga yetishi natijasida bugungi kunda 2millionga yaqin bola bog'chaga bormoqda. Yaqinda Toshkent shahrida o'tkazilgan YUNESKOning Maktabgacha ta'lim bo'yicha Umumjahon anjumanida ham bu islohotlarimiz yuksak e'tirof etildi.

Shu bilan birga, kelgusi besh yilda qamrovni 80 foizga yetkazish uchun 600 ming yangi bog'cha o'rni kerak. Bu- juda katta marra. Shu bois, bog'chalar sonini ko'paytirish, ulardagi ta'lim va tarbiya sifatini tubdan yaxshilash bo'yicha besh yillik dastur qabul qilinadi. Bog'cha qamrovini kengaytirish bo'yicha xususiy sektorga qo'shimcha sharoitlar yaratiladi.[1]

„Ilk qadam” maktabgacha ta'lim tashkilotining Davlat o'quv dasturining 6-ilovasida Alisher „Navoiy va boshqa buyuk mutafakkirlar tavallud topgan kun”ga bag'ishlab-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi belgilab qo'yilgan. Bugungi kunda mazkur dastur asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda mutafakkirning ma'naviy merosidan foydalalib kelinmoqda. Ammo bu borada yechimini kutib turgan bir qator pedagogik muammolar mavjud. Jumladan,

- Maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda mutafakkir maerosidan foydalanishda alohida tadqiqot obyekti sifatida o'rganilishi lozim.;

- Alisher Navoiyning bolaligi, asarlardagi insonparvarlik g'oyalari, mutafakkir to'g'risidagi rivoyatlar hamda ulug' shoirning hikmatli so'zlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda animatsiyalar va multimediyalar tayyorlanib, maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda ushbu materiallardan foydalanish lozim.

-Iqtidorli musavvirlar yordamida Navoiy asarlaridagi insonparvarlik g'oyalarini tarannum etuvchi, maktabgacha yoshdagi bolalarning xususiyatlarini e'tiborga olgan holda rasmalar tayyorlanib, joylarga yetkazib berilsa;

-Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilayotgan tadbirlarda mutafakkirning bolaligi, hikmatli so'zlari asosida tayyorlangan senariylar asosida ko'rgazmali chiqishlar tavsiya etilsa;

-Maktabgacha yoshdagi bolalarda Alisher Navoiy nomi bilan bog'liq muassalarga, muzeylarga, joylarga sayohatlarni tashkil etilsa;

-Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga navoiy ijodi va mutafakkirga bag'ishlangan she'rlarni diklomatsiya qilish bo'yicha konkurslar o'tkazilsa buyk davlat va jamoat arbobi, hazrat Alisher Navoiyning me'rosi asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishdek davlat buyurtmasi bajarilgan bo'ladi.

-Zero, navoiyshunos olim Ibrohim Haqqul ta'kidlaganidek „Navoiyni yetarli darajada bilish – adolat, diyonat va imon-e'tiqodning kuchiga ishonch demak. Ko'nglida shu ishonch g'olib bo'lgan odamlar soni jamiyatimizda qancha ko'paysa, insoniy muammolar har qalay kamayib boradi”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil Oliy Majlisga O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi
- 2.O'zbekiston Prezidentining 2020-yil 19-oktabrdagi „Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to'g'risida”gi Qarori.
- 3.Ilq qadam Davlat o'quv dasturi. Grosheva.I.V va boshqalar. Toshkent-2022
- 4.Alisher Navoiy.Mukammal asarlar to'plami, 7-tom „Xamsa”, „Xayratul abror”.- T.:Fan.1991.
- 5.S.Nishonova. Sharq uyg'onish davri pedagogik fikrlar taraqqiyotida barkamol inson tarbiyasi. 13.00.01-Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi.- T.:1998.
- 6.Ibrohim Haqqul. Navoiyga qaytish. Toshkent.O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi „Fan” nashriyoti 2007. 222b.

